

Die Zukunft als Ort

Martina von Arx

Ist Zukunft ein rein zeitlicher Begriff? Im vorliegenden Essay diskutiert die Autorin Zukunft auch als Ort. Und sie zeigt, weshalb die Gestaltung der technologischen Umwelt eine unabdingbare Aufgabe ist, wenn wir auch künftig an einem menschlichen Ort leben möchten.

1992 prägte der französische Ethnologe Marc Augé den Begriff «Nicht-Ort» und legte damit den Grundstein für seine Theorie der globalisierten Örtlichkeiten.¹ Er versuchte mit dem Begriff Gebilde zu beschreiben, die die Spät- oder «Übermoderne» hervorbrachte, etwa Einkaufszentren, Hotelketten, aber auch drahtlose Kommunikationsnetzwerke – Orte also, die von einsamer Individualität, der Durchreise und dem Provisorischen geprägt sind. Nicht-Orte bilden laut Augé einen Gegenpol zu «anthropologischen Orten». Eine Dorfgemeinschaft etwa sei «durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet»², sie entstehe aus einem «organisch-sozialen» Effort heraus.³

Die Technologien, die Augé im Vorwort seines Buchs *Nicht-Orte* erwähnt – Telefone, Faxgeräte und Kleinfernseher in Flughafenlounges⁴ –, waren bereits zum Zeitpunkt der Publikation in die Jahre gekommen. Doch auch heute noch liefert seine Theorie eine interessante Perspektive für die Analyse von Zukunftsvorstellungen. Die Zukunft zu denken, heisst nicht nur, zeitlich nach vorne zu schauen, sondern sich auch vorzustellen, wohin die Reise gehen soll, respektive wie dieser Ort aussehen könnte.

Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Wie könnten die Orte aussehen, an denen Sie schlafen, arbeiten, Ihre Freizeit verbringen werden – in zehn, fünfzig, sogar in hundert oder tausend Jahren? Und wenn Sie dieses Gedankenexperiment machen: Stellen Sie sich dabei die Zukunft vor, die Sie sich

wünschen, oder die, von der Sie denken, dass sie eintreten wird? Oder vielleicht die, vor der Sie sich fürchten? Wahrscheinlich war Ihre Vision eine Mischung aus Ihren persönlichen Hoffnungen und Sorgen, abgeglichen mit dem, was Sie für möglich halten.

Die Idee, sich die Zukunft als Ort vorzustellen, habe ich bewusst gewählt. Sie zwingt uns bis zu einem gewissen Grad, abstrakte Zukunftsgedanken wie ein «besseres Leben», eine «vernetztere Welt» oder einen «nachhaltigeren Planeten» konkreter zu denken. Die Übung ist besonders nützlich, wenn wir mit Zukunftsversprechen konfrontiert sind, die allein auf die Verfügbarmachung von Wissen fokussieren, und an solchen mangelt es nicht.

So blickte etwa der belgische Anwalt und Dokumentationsspezialist Paul Otlet 1934 mit dieser Vision in die Zukunft: «Hier ist der Arbeitstisch nicht mehr mit Büchern beladen. Stattdessen gibt es einen Bildschirm und in Reichweite ein Telefon. Alle Bücher und alle Informationen befinden sich irgendwo anders, weit weg, in einem riesigen Gebäude. Von dort aus wird die Seite, die gelesen werden muss, auf dem Bildschirm angezeigt, um die Antwort auf die am Telefon gestellte Frage zu finden.»⁵ Gemeinsam mit Henri La Fontaine, Anwalt und Friedensnobelpreisträger, strebte Otlet danach, «alles Wissen zu sammeln und zu katalogisieren, um es weltweit zu verbreiten und so den Gedanken des Friedens zwischen den Nationen zu fördern».⁶ Damit legten sie den Grundstein für die noch heute gebräuchliche Indexierung im Bibliothekswesen. Sie gelten als Visionäre des World Wide Web.

1 Augé (2014, im Original 1992).

2 Ebd. S. 83.

3 Ebd. S. 96.

4 Ebd. S. 13.

5 Zitiert in Jenart (2013), S. 78. Originalzitat: «Here, the work desk is no longer loaded with books. Instead, there is a screen, and within easy reach, a telephone. All the books and all the information are somewhere else, far away, in a huge building. From there, the page that needs to be read is made to appear on the screen to find the answer to the question asked on the telephone.»

6 Jenart (2013), S. 79.

Heute klingt es nicht viel anders. «KI wird jedem Menschen Wissen zur Verfügung stellen, synthetisiert, destilliert und persönlich auf die Art und Weise abgestimmt, wie man Informationen lernen und nutzen möchte.»⁷ Diese Aussage machte Mustafa Suleyman, Geschäftsführer von Microsoft AI, anlässlich eines Firmenevents zur Entwicklung von KI-Gefährten in Bengaluru, Indien, Ende 2024. Zwischen den Visionen von Otlet und Suleyman liegen neunzig Jahre, in denen viele Menschen mit unterschiedlichen Motiven an der Verwirklichung der Idee eines einfachen Zugangs zu Wissen gearbeitet haben und sich und anderen viel davon versprochen haben – und dies noch immer tun. Während die Vorstellung eines digital vernetzten Wissenszugangs von Otlet und La Fontaine insbesondere für die intellektuelle Arbeit gedacht war, verspricht Suleyman persönlich zugeschnittene Informationen für alle.

Noch etwas fällt auf: Vergleicht man das ältere mit dem jüngeren Zitat, nehmen der Grad des Individuellen und Universellen sowie die Anonymität zu. Während Otlet zumindest noch auf einige materielle Komponenten verweist, die für ein digitales Wissensarchiv notwendig sind, bleiben bei Suleyman die benötigten Technologien und Infrastrukturen verschleiert. Mit Augé könnte man auch sagen, dass die Vision immer mehr zum Nicht-Ort wird. Zwar bleiben die Endnutzerinnen und Endnutzer in ein System eingebunden, doch dieses hat keinen gesellschaftlichen Ursprung, ist hochgradig individualisiert und personalisiert.

Das drückt sich auch in der Beziehung aus, in der Personen zu Nicht-Orten stehen, was für das vorliegende Essay von besonderer Relevanz ist. Augé schreibt: «Der Raum des Nicht-Ortes schafft keine besondere Identität und keine besondere Relation, sondern Einsamkeit und Ähnlichkeit.»⁸

Augé bezieht sich dabei auf den Umstand, dass der Nicht-Ort seine Benutzerinnen und Benutzer vereinheitlicht – zu Flugpassagieren, Kauflustigen oder Flüchtlingen – und sie mit den Betreibern des Nicht-Ortes in einer Art Vertragsverhältnis stehen, in dem der Zweck von oben vorgegeben ist und nicht von allen Beteiligten mitbestimmt werden kann.⁹ Das zeigt sich unter anderem daran, dass Menschen im Nicht-Ort als bloße Zahl «identifiziert, sozialisiert und lokalisiert» werden.¹⁰ Im Gegensatz zum Nicht-Ort wird ein Ort von einem sozialen Gefüge mehrerer Personen erschaffen und geprägt. Paradoxe Weise, und entgegen den Versprechen von mehr Verbundenheit und Nähe, tragen digitale Technologien zunächst oft zur Fragmentierung des Sozialen bei.

Gerade aufgrund ihrer sozialen Beschaffenheit eig-

nen sich die idealtypischen Konzepte der Orte wie auch der Nicht-Orte, um Zukunftsvorstellungen zu hinterfragen. Welche Mechanismen hier am Werk sind, lässt sich anhand einiger Entwicklungen der Digitalisierung veranschaulichen.

Algorithmen können gewisse Abläufe effizienter gestalten, doch oft werden diese dabei fragmentiert, standardisiert und verlieren ihre ursprüngliche Sinnhaftigkeit. Anstatt von Mensch zu Mensch verlaufen Prozesse zentralisiert über Automatisierungssoftware. Viele Grossunternehmen setzen beispielsweise Standardprotokolle für ihre Kundenhotlines ein, und auch der Kundendienst selbst wird oft in ein Billiglohnland ausgelagert. Dabei geht der Bezug zum lokalen Kontext, respektive Ort, verloren.

Ein gängiges Versprechen digitaler Anwendungen ist ein vereinfachter Zugang für alle, und doch schaffen diese Anwendungen vielfach neue Exklusionsmechanismen. Insbesondere älteren Menschen, die bevorzugt analog leben möchten oder Schwierigkeiten haben, sich neue Technologien anzueignen, kann so die Teilhabe an der digitalen Welt verwehrt bleiben.¹¹

Nicht zuletzt verführen virtuelle Plattformen wie *Instagram* mit unendlich personalisierbaren Anwendungen und Kontaktmöglichkeiten und machen trotzdem einsam. Sie vermitteln den Eindruck, die Verbindung zu einem anderen Menschen sei nur einen Klick entfernt. Dabei sind sie ausschliesslich auf das Individuum ausgerichtet und nicht auf einen Ort mit sozialem Gefüge, wie das zum Beispiel eine Nachbarschaft sein kann.

Hyperdigitalisierte Zukünfte sind Nicht-Orte im Sinne Augés, sofern sie einer Unternehmensvision entsprechen und nicht einem Ort, dem Menschen gemeinsam Sinn verleihen. Der Zweck ist meistens von Tech-Unternehmen vorgegeben und lautet: Effizienz, Aufmerksamkeit und Gewinnmaximierung für die dahinterstehenden Konzerne. Eine wichtige Frage lautet deshalb: Wie können wir mit den aktuellen technologischen Entwicklungen umgehen, damit die Zukunft wieder zu einem Ort wird, der gestaltbar und sinnstiftend ist?

Ein Blick in die Technikgeschichte zeigt, dass Technologien zwar eher Nicht-Orte hervorbringen und Menschen zu Konsumenten oder Avataren degradieren, doch sie zeigt auch, wie verschiedene soziale Gruppen sich eine Technologie aneignen und sie – zumindest zeitweise – zu einem anthropologischen Ort machen können.¹² Auch (generative) künstliche Intelligenz sei «nicht *alternativlos*», wie es nun oft heisst», argumentierte der deutsche Journalist Georg Diez kürzlich in einem Beitrag für *Die Zeit*. Das zu glauben, erinnere an die Schicksalsergebenheit der Neunzigerjahre, «als die Globalisierung ebenfalls *alternativlos* genannt wurde – was immer nur hiess, dass sie den demo-

7 Zitiert in Suresh (2024). Originalzitat: «AI is going to put knowledge at everyone's fingertips, synthesised, distilled, personally tuned to the way that you want to learn and use information.»

8 Augé (2014/1992), S. 104.

9 Ebd. S. 102f.

10 Ebd. S. 110.

11 Seifert und Cotten (2022).

12 Vgl. Bijker (1997, im Original 1995).

kratischen Prozessen entzogen wurde».¹³ Eine solche Alternativlosigkeit ist nur im Nicht-Ort gegeben, während die Vorstellung der Zukunft als Ort Mitbestimmung ermöglicht.

Wie wichtig die Wahrnehmung des eigenen Handlungsspielraums für eine optimistische Zukunftshaltung ist, zeigt eine Erhebung des Forschungsunternehmens Sotomo: «Fehlender Optimismus für die Zukunft paart sich mit dem Eindruck, keinen persönlichen Einfluss auf deren Gestaltung zu haben. Nur eine Minderheit von 12 Prozent der Befragten glaubt, dass sie die Zukunft in unserer Gesellschaft mitgestalten könnten.»¹⁴

Demokratische Beteiligung und andere Partizipationsmöglichkeiten sind essenziell, damit die Zukunft wieder zu einem Ort im anthropologischen Sinne wird. Dabei sollten Ort und Nicht-Ort nicht als strikte Gegensätze gedacht werden, sondern vielmehr als «Massstab für den sozialen oder symbolischen Charakter eines Raums»,¹⁵ in diesem Fall jenem der gemeinsamen gesellschaftlichen Zukunft. Ganz im Sinne des Gestaltungsspielraums bereits angelauener technologischer Entwicklungen und Zukunftsentwürfe «können Orte (solche der Begegnung und des Austauschs) sich auch da bilden, wo andere weiterhin nur einen Nicht-Ort erblicken»,¹⁶ wie Augé im Nachwort zu seiner Publikation schreibt.

Eine gesellschaftlich breit abgestützte Methode, um solche Handlungsoptionen aufzuzeigen, ist die Technologiefolgen-Abschätzung. Sie wird in der Schweiz im Auftrag des Parlaments durch die Stiftung TA-Swiss betrieben, einer Mitgliedsinstitution der Akademien der Wissenschaften Schweiz. TA-Swiss geht es in erster Linie darum, aktuelle technologische Entwicklungen zu beobachten, diese systematisch zu analysieren sowie deren Chancen und Risiken abzuschätzen und schliesslich, unter Berücksichtigung möglichst vieler in der Gesellschaft vertretenen Interessengruppen, ein gemeinsames Verständnis dafür zu schaffen.¹⁷ Dazu gehören auch materielle Dimensionen wie Ressourcenverbrauch oder der gesetzliche Rahmen, der gewisse technologische Nutzungsformen erlaubt oder untersagt. Dies kann auf den ersten Blick etwas trocken wirken, ist jedoch unabdingbar, um die oft auf globale Zukunftsvorstellungen ausgerichteten Technologien auf ihre lokale Bedeutung herunterzubrechen. Das gemeinsame Verständnis schafft Raum für eine gesellschaftliche Debatte und trägt dazu bei, dass die Zukunft zu einem demokratisch ausgehandelten Ort wird. Im Gegensatz zum globalisierten Nicht-Ort können sich an einem anthropologischen Ort viele Menschen gemeinsam anstatt wenige (mächtige) Individuen einzeln beteiligen.

Es ist unmöglich vorherzusagen, was kleine, lokale Veränderungen in einem grossen und komplexen System wie unserer heutigen Weltgemeinschaft bewirken. Doch dass auch kleine Veränderungen bedeutende Effekte haben können, erläuterte der Meteorologe Edward Lorenz im Jahr 1972 in seinem Vortrag zum sogenannten «Schmetterlingseffekt».¹⁸ Damit begründete er die Chaostheorie und widerlegte frühere wissenschaftliche Annahmen, dass die Wissenschaft künftige Ergebnisse genau vorhersagen kann.

Die Zukunft ist gestaltbar – das wusste bereits John Lennon, der 1971 mit dem Song «Imagine» einen Aufruf für eine gerechtere und geeintere Welt schrieb. Vielleicht erinnern Sie sich an die sanfte Klaviermelodie und die letzten Liedzeilen:

*You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one*

Résumé

Imaginer l'avenir comme un lieu nous force à réfléchir à sa matérialité. Cela permet d'ouvrir des marges de manœuvre politiques et des possibilités de participation qui restent souvent cachées derrière des promesses abstraites pour l'avenir. En mobilisant le concept de « non-lieux » forgé par l'ethnologue français Marc Augé, cet article montre en quoi le contexte local, le tissu social et une compréhension collective sont des éléments pertinents pour concevoir l'avenir de manière démocratique. Si de nombreuses entreprises technologiques promettent d'améliorer la société, un examen plus approfondi révèle que l'individualisme, la standardisation et l'anonymat dominant, au détriment de la cohésion sociale. Les méthodes d'évaluation des choix technologiques peuvent offrir un espace de débat public pour négocier l'avenir en tant que lieu humain, auquel participent de nombreux groupes d'intérêt différents plutôt que quelques individus puissants.

13 Diez (2025).

14 Sotomo (2025), S. 18f.

15 Augé (2014/1992), S. 124.

16 Ebd.

17 Nentwich (2023).

18 Rauch (2025).

Literatur

- Augé, Marc: Nicht-Orte. München, C.H. Beck 2014 (1992).
- Bijker, Wiebke E.: Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. Cambridge, MIT Press 1997/1995.
- Diez, Georg: Das Ende der Geschichten, in: Die Zeit, 20.07.2025.
- Jenart, Delphine: «The Internet: A Belgian Story?» The Mundaneum: Creating a New Forum to Debate the Internet Issue in the French-Speaking Part of Belgium, in: IFIP International Conference on the History of Computing, Berlin, Heidelberg, Springer 2013, S. 79–85.
- Nentwich, Michael: Wissenschaftliche Technikfolgenabschätzung. Begriff Typologie und Konsequenzen für die Praxis, in: Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) (Hg.): ITA-Manu:scripts. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2023, S. 1–44.
- Rauch, Allison: Butterfly effect. Chaos theory, in: Encyclopaedia Britannica 2025.
- Seifert, Alexander und Cotten Shelia R. (2022): Use of Information and Communication Technologies among Older Adults, in: Rohlinger, Deana A. und Sobieraj Sarah (Hg.): The Oxford Handbook of Digital Media Sociology. New York, Oxford University Press 2022, S. 291–315.
- Sotomo: Generationen-Barometer 2025. Im Auftrag des Berner Generationenhauses. Zürich, Sotomo 2025.
- Suresh, Aditi: DeepMind Might Not Have Succeeded if We Started Just a Few Years Earlier or Later, in: AIM India, Bengaluru 2024.

DOI

10.5281/zenodo.17541438

Zur Autorin

Martina von Arx ist promovierte Medizinsoziologin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei TA-Swiss, der Schweizer Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung, und ist assoziierte Forscherin am Institut de Recherches Sociologiques an der Universität Genf. Mit dem Thema Zukunft ist sie in ihrem Arbeitsalltag ständig konfrontiert. Im Sommer 2025 hat sie mit «Mein Bot, ich und die anderen» ein Themenpapier zu KI-Gefährten verfasst, das die Grundlage für eine Studie von TA-Swiss bildet.

